

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ ТАРИХИ ХУСУСИДА

Х. О. Хушвақтов

*Тошкент давлат аграр университети “Гуманитар фанлар ва ҳуқуқ” кафедраси доценти,
(PHD).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893650>

Аннотация. Мақолада, 1920-30 йилларда республика қишлоқ хўжалигига янги қишлоқ хўжалиги тракторларининг кириб келиши ва маҳаллий аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига оид маълумотлар ўрин олган.

Калит сўзлар: Коммунистик, плуг, кадрлар, омов, мола, “Фордзон”, МТС, ресурс, миллий, менталитет.

К ИСТОРИИ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье содержатся сведения о внедрении новых сельскохозяйственных тракторов в сельское хозяйство республики в 1920-30 годах и социально-экономическую жизнь местного населения.

Ключевые слова: Коммунист, плуг, кадры, плуг, мола, «Фордзон», МТС, ресурс, национальный, менталитет.

ON THE HISTORY OF AGRICULTURAL MECHANISATION IN UZBEKISTAN

Anattation. The article contains information about the introduction of new agricultural tractors into the economy of the republic in the 1920-30s and the socio-economic life of the local population

Keyword: Communist, plow, personnel, plow, mole, Fordson, MTS, resource, national, mentality.

Ўзбекистон ҳудудида қадим замонлардан деҳқончилик маданияти юқори даражада шаклланган. Президентимиз, Ш. Мирзиёевнинг 2021 йил 11-ноябрдаги “Чирчиқ шаҳрида қишлоқ хўжалиги машинасозлик кластерини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [1], қарори бугунги кунда ҳам долзарблигини янада оширади. Қишлоқ хўжалиги дунёдаги энг қадимги соҳалардан ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги экинларни етиштиришда тупрокни шудгорлаш, уруғларни керакли чуқурликка экиш, уларни униб чиқиши ва ўсиб яшаш имкониятларини яратиш учун ишчи қуроллар талаб этилади. Лекин узок йиллар давомида ҳудудимизда деҳқончилик оғир қўл меҳнати эвазига амалга оширилган. Шу жумладан, яқин мустамлакачилик даврида ҳам деҳқонларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ўзига хос тарзда кечганлиги ҳеч кимга сир эмас. Ҳаттоки, XX – асрнинг бошларида ҳам замонавий техникаларнинг камлиги, уларни ишлашда агротехник билимларнинг етишмаслиги, ирригация иншоатларининг қоқоқлиги оқибатида юқори ҳосил олиш имкони бўлмади.

Юртимиз тарихининг турли даврлардаги шу жумладан, қишлоқ хўжалиги ҳаёти, қишлоқ аҳолисининг турмуш тарзи ва кундалик иш фаолиятини ўрганиш зарур ҳисобланади. Бу даврни ўрганиш ва тадқиқ этиш масалалари ҳамма вақтда ҳам долзарб бўлган. Лекин мустамлакачилик даврида бир ёқлама ёндашув асосида тадқиқ этилди ва ҳаққоний хулосалар қилинмади. Бу давр тўғрисида ҳорижлик мутахассис олимлар ҳам тадқиқот олиб борган. Масалан, Октябр тўнтаришидан кейин совет ҳокимиятининг

пахтачилик сиёсатини ёритган ватандошлар ва хорижлик тадқиқотчиларнинг асарлари ҳам муаммонинг тарихшунослигида алоҳида ўрин эгаллайди.

Биламизки, Россияда плуг 8-9 асрларда, Киев Руси шаклланиш даврларда пайдо бўла бошлаган. Биринчи ишчи органлари металл бўлган, отларга қўшиладиган плуглар 17 асрларда вужудга кела бошлаган. Россияда отга қўшиладиган плугларнинг заводларда сериялаб ишлаб чиқарилиши 1802 йилда бошланган. Механик тортиладиган плуглар эса 1917 йилдан кейин ишлаб чиқарила бошланган. Дастлабки трактор плуглари Одессада 1925 йилдан бошлаб тайёрланган. Ўзбекистонда ҳам плугларнинг яралиши ва ривожланиши бевосита дунё тамаддуни билан боғлиқ. Бизда ҳам дастлаб тупроқни шудгорловчи восита сифатида ёғоч плуглардан (омочлардан) фойдаланишган.

Чор Россияси даврида ҳам қишлоқ хўжалигини техника билан таъминлаш жуда қийин аҳволда бўлган. 1900 йилдан 1916 йилгача Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини машина-техника асбоб-ускуналари билан таъминлашга бор-йўғи 2400 минг сўм ажратилди [2], холос. Яна шунга ҳам алоҳида эътибор бериш лозимки, юқоридаги техниканинг 93 фоизи, бошқа миллат вакиллари томонидан сотиб олиган бўлиб, маҳаллий миллат вакиллари ҳаммаси бўлиб 7 фоиз техникани харид қилган холос.

Большевиклар «Ер тўғрисида»ги декретнинг асосий қоидаларига амал қилмадилар. Чунки Россиянинг марказида бўлгани каби Туркистонда ҳам барча ерлар давлат мулкига айлантирилди, маҳаллий ер тузилишининг ўзига хос хусусиятлари инобатга олинмади, мустабид услубдаги ерни умумийлаштириш тизимини ҳаётга жорий этдилар. Бундай сиёсат, асосан, «халқ тўғрисида муттасил ғамхўрлик» ғояси ниқоби остида юритилиб, маҳаллий ҳокимиятни тугатган «инқилоб қиличи» яна ишга солинди. 1917 йил охири ва 1918 йил ёзигача бойлар, савдогарлар ва меҳнатсиз кун кўраётган тоифадаги ердорларнинг мулки мусодара қилинди ёки 1919 йил бошларигача 100 минг десятинадан ортиқ ерлар тортиб олинди [3] Кейинроқ ўзига тўқроқ хўжалик (қатлам)ларнинг ерлари ҳам тортиб олинди. Айнан, совет ҳокимиятининг «ҳарбий коммунизм» давридаги аграр сиёсатини италиялик Луиджи Силиппо тўғридан-тўғри деҳқонларга нисбатан «террористик сиёсат» [4] деб атаган бўлса, Шарль Бувье эса «НЭП сиёсий жиҳатдан турғунликкина эмас, балки баъзи жиҳатлардан у тушкунлик ҳам бўлди ... деҳқонларнинг жўшқинлиги сусайишига оз қолди» [5] деган фиклари ҳақиқатга яқиндир. Уолтер Пинтер янги иқтисодий сиёсат жараёнида – 1921–1922 йилларда ўтказилган ер-сув ислоҳоти – коммунистик партиянинг аграр программасини амалга ошириш эмас, балки «маҳаллий деҳқонларнинг бетарафлигига эришишга мўлжалланган вақтинча восита бўлиб, бу ислоҳот айрим туманларда ҳеч қачон таъсири бўлмаган»лигини қайд этади [6]. Америкалик тадқиқотчи М.Ривкин ҳам «Россия Ўрта Осиёда» деган китобида [7]. «1921 йилда бошланган, сўнгра эса 1925–1929 йилларгача давом эттирилган бу ислоҳот амалий натижа келтирмади ва умидларни оқламади» деган бўлса, Ж.Уиллер эса бу аграр ислоҳотлар «деҳқонларни ўтмиш билан бўлган ҳамма алоқалардан ҳоли қилиш воситаси» бўлди дегани ростдир. Маълумки, большевикларнинг «қишлоқни социалистик ўзгартириш» дастури октябр тўнтаришига кўп вақт ўтмасдан эълон қилинди. 1917 йил 6 декабрдаги Туркистон ХКС нинг қарорига мувофиқ, ўлкада ерни сотиш ва сотиб олиш тақиқланди. Давлатга қарашли ерлардан ташқари, барча ерлар вилоят ва уезд советлари қўлига ўтди. Фақат меҳнаткаш деҳқон қўлидаги ерлар қолдирилди. Ижарага ер бериш тақиқланди ёки айрим ҳолларда қишлоқ, овул ва қўмиталарнинг руҳсати билан бир йил муддатга бериладиган бўлди [8]. Бу эса ўз-

Ўзидан совет тузумини Ўзбекистон табиий хом-ашё бойликларини талаш ва текинга олиб кетиш соҳасида иш юритган чор ҳукумати сиёсатининг давомчиси сифатидаги услубни биринчи навбатда, халқнинг асосий бойлиги бўлган ерни қўлга киритиш услубини қўлланганлигидан далолат беради.

1923 йил кўкламида Ўзбекистон далаларида биринчи “Фордзон” маркали дастлабки тракторлар келтирилди. Энг аввал бу машинага ишончсизлик билан қаралди. Аммо ҳайдаш сифатининг от плугида ҳайдашга қараганда яхшилиги, бунинг устига сарфнинг бир мунча кам бўлиши трактор ҳақидаги нотўғри тушунчани ўзгартирди.

Республикада атига 39 та трактор бўлган. 1924 йилда Фарғона областининг ижроия комитети қуйидагича телеграмма юборган эди: “Фарғона областига юборилган тракторлар ҳар уездга биттадан берилди. Аҳоли томонидан тракторга талаб жуда катта бўлганидан, Фарғона область ижроия комитети яна бешта трактор юборилишини зарур деб топади” [9].

Республикада 1925 йилдаги 316 трактор, 1926 йилда 494 тага етди. Ўзбекистондаги тракторларнинг сони 1927 йилда 1067 тага етиб, бу машинада ер ҳайдаш салмоғи 7,4 % ташкил этди. 1928 йилга келиб тракторда ҳайдаладиган ер 49 минг гектар бўлган эди. Тракторларни келтириш йилдан-йилга ошиб борди, машиналарни ижарага бериш пунктлари кўпайиб, МТС лар ташкил этиладиган йиллар арафасида бундай пунктлар 300 тага етган эди [10].

1925-йиллардан бошлаб республикага қишлоқ хўжалиги техникалари кириб келиши бошланди ва деҳқонларни техника билан таъминлашда айрим ютуқларга эришила бошланди. Техникалар сонининг ортиб бориши давлат иқтисодий салоҳиятининг ортиб боришига ва қишлоқ хўжалигини моддиятини ривожланишига олиб келди. Бу даврда республикамызга аста-секин биринчи тракторлар кириб кела бошлади ва уларнинг сони тобора ортиб борди [11].

Пахтачилик техникаларининг кириб келиши мутахассис кадрларга бўлган эҳтиёжни ошириб борган. Лекин ҳукумат кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш тартибсиз жараёнлар билан амалга оширилган. Маҳаллий аҳоли техникадан тажрибаси йўқлиги туфайли узок йиллар фойдалана олмаган. Пахтачиликда тракторлар ишлатишнинг дастлабки йилларида, бу машинанинг уч-бештаси битта бригада қилиб ташкил этилган. Ўша йилларда “Фардзон” маркали трактор ишлатилар эди, кейинчалик бу машина “Интернационал” маркали трактор билан алмаштирилди. Тракторлар ер ҳайдашдагина ва бир сменада ишлар эди. Бригадага механик бошчилик қилар эди. У трактор ишларини ташкил этиш, тракторларнинг техник аҳволи устидан назорат қилиш, ҳайдалган ерларни ҳисобга олиш ва қилинган ишларни тегишлича расмийлаштириш каби вазифаларни бажарар эди.

Қишлоқ хўжалигини юксалтириш ва пахтачиликнинг моддий-техник базасини такомиллаштиришда МТСлар ҳам муҳим рол ўйнади. 1930 йилда республикада 6 та МТС мавжуд бўлган бўлса, 1931 йилга келиб бу кўрсаткич – 48, 1932 йилда – 67, 1933 йилда эса 72 тага етди. 1931 йилда республикадаги мавжуд МТСлар ёрдамида 343 минг ер ҳайдалди [12].

Аммо шу билан бирга ерга экин экиш, культивация қилиш, ҳосилни йиғиб-териб олишда механизациянинг роли паст даражада қолаверди. Фикримизнинг далили сифатида шуни айтиш лозимки, 1933 йилда барча колхозлар бўйича фақат 1730 гектар ердагина ёки барча пахта майдонларининг 0,2 фоизидagina экин тракторлари ёрдамида экилган.

Трактор ва бошқа техника воситаларидан фойдаланиш даражаси пастлигининг қуйидагилардан иборат: а) малакали тракторчи кадрларнинг камлиги ва уларнинг тет-тез ишдан бўшаб кетиши; б) тракторчи кадрларни тайёрловчи ўқув юртларида ўқув савиясининг ноҳоятда пастлиги; в) тракторни таъмирлаш сифатининг пастлиги; г) кадрлар тайёрлаш ишидаги камчилик, тажрибанинг йўқлиги техника самарадорлигига катта таъсир кўрсатган.

1932 йилга келиб пахта майдонларини механизация ёрдамида қайта ишлов беришни 90 фоизга, машиналарда экин экишни эса 70 фоизга етказиш мўлжалланган эди. Афсуски, бу вазифалар бажарилмади: ерларнинг 42 фоизигина механизация ёрдамида ишлов берилди, экиннинг 8 фоизигина тракторлар ёрдамида экилди, 3 фоизигина культивация қилинди. Бу камчиликларнинг энг катта, бош сабаби колхоз, совхоз, МТСларнинг янги техникани ниҳоятда кеч ва суст ўзлаштириб олишида эди. Ўрта Осиё бўйича 1932 йилди мавжуд барча тракторларнинг 60 фоизи, трактор селькаларининг эса бор-йўғи 2 фоизигина ишлади, халос.

Бундан ташқари, пахтачиликда механизацияни ташкил этиб, уни ишлаб чиқаришга жорий қилишда ҳам камчиликлар йўлга қўйилди, илмий-тадқиқот ишларига кам эътибор берилди. Жумладан, баъзи илмий ишларда дон экинларида механизациялаштириш тажрибасини шундайлигича пахтачиликда жорий қилиш ҳоллари ҳам учради.

Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида ғўза ўстириш усули илгари эски усулдан фарқи йўқ эди. Лекин техника етишмаганлиги сабабли узоқ йиллар давомида маҳаллий от қўшиб ишлатиладиган қишлоқ хўжалик асбоб-усқуналаридан фойдаланилди. Кейинги йилларда техникаларнинг келтирилиши кучайтирилиши билан ерни плугда ҳайдаш, чигитни қаторлаб экиш, ғўза қатор ораларини от культиваторларида ишлари давом эттирилди.

Кейинги йилларда бир райондаги бир неча бригада битта отряд қилиб бирлаштирилди, энди бир отрядда 15-20 тадан трактор бўлди. Отрядга инструктор раҳбарлик қилди. Отряд трактор ишлари олиб бориладиган райондаги пахта заводига ёки уруғчилик хўжалигига бўйсунар эди. Завод ёки уруғчилик хўжаликлари отрядни барча зарур нарсалар билан таъминлаб туриши, тракторларга иш топиб бериши ва ҳисоб-китоб ишларини олиб бориши керак эди. Йигирманчи йилларнинг ўрталаридан барча отрядларнинг ишига Тошкентдаги “Ўзбекхлопка” бошқармасининг қишлоқ хўжалиги бўлими қошидаги трактор секцияси раҳбарлик қилди.

Республикада дастлабки МТС ташкил этилган районларида коллективлаштириш ишлари олиб борилган ва муваффақиятли чиқди деб баҳо берилган. Масалан, МТС бўлмаган жойларда 1930 йилди деҳқон хўжалиklarининг атига 32%, МТС бор районларда эса 56 % коллективлаштирилган эди. МТС колхозларда шартнома тузиш йўли билан асосий қишлоқ хўжалик ишларини ўз машиналари ёрдамида бажариб бериши, колхозни ташкилий хўжалик жиҳаттан мустаҳкамлашда ва қишлоқ хўжалик ишларини олиб боришда унга маслаҳатлар бериши, фан ва илғор ютуғларни актив амалга ошириш ишларни олиб бориш белгилаб қўйилган.

Хулоса ўринда шунини айтиш керакки, Ўзбекистон пахтачиликни ривожлантириш мақсадида, қишлоқ хўжалик техникаларининг кириб келиши, қишлоқ хўжалигида олиб борилган ишларни осонлаштирди, деб баҳолансада, аслида маҳаллий деҳқонларнинг ҳаётида ва яшаш тарзида катта ўзгаришларга олиб келмади. Аҳолининг техникани

бошқаришда тажрибаларининг йўқлиги туфайли узок йиллар кўл кучида пахтачилик ишларини бажаришга мажбур бўлган. “Пўлат отлар” деб, таърифланган тракторларга узок вақтлар деҳқонларнинг кўникиши ва ўрганиши қийин кечди. Маҳаллий аҳолининг яшаш тарзи оғирлигича қолаверди. Халқ қишлоқ хўжалигида оғир меҳнатни кўл кучида бажариш давом этди. Совет ҳукумати қишлоқ хўжалигида соҳасида олиб борган сиёсати натижасида ўзининг миллий сиёсати орқали махсус совет ҳалқини шакллантиришга қаратилган миллий сиёсатини амалга оширди. Демак қишлоқ хўжалик техникаларнинг кириб келишидан маҳаллий аҳолининг иқтисодий имкониятлари деярли кам ўзгарди. Оддий аҳоли эса омоч, мола, кетмон, ўроқ каби ниҳоятда содда, оддий техника билан қуролланган эди. Кўпгина деҳқонлар янги тракторлар ҳақида тасаввурларга эга эмас эди. Улар тракторларни халқ орасида турли йиртқич ҳайвонлар тимсолида ҳам тасаввур қилган, ҳатто трактор баланд овозда юрганда атрофидаги одамлар унинг овозидан кўрқиб атрофига яқинлаша олмаган. Бу ҳолатлар деҳқонлар учун катта янгилик эди.

REFERENCES

1. <http://m.xabar.uz/uz/iqtisodiyot/prezidentning-qishloq-xojaligiga-oid-yangi-qarori-qabul-gilindi>.
2. Социалистическая реконструкция хлопководства. М., - Л. 1934, 99-бет.
3. ЎзР МДА, 29-фонд, 3-рўйхат, 1067-иш, 12–13-варақлар.
4. Slippo Luigi La politica agraria sovietica dalla rivoluzione di ottobre ai nostri giorni. – Roma, 1956 – p 11.
5. Bouvier Charles La collectivisation de L’agriculture. – Paris, 1958. – p 39.
6. Vinter Initial problems in the Soviet economic development of Central Asia. «Journal of the Royal Asian Society», 1953. – p 228.
7. Rywkin M. Russia in Central Asia. – New-York–London, 1963. – p 65.
8. Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. Коллектив авт. Р.М. Абдуллаев, С. Аъзамходжаев, И. Алимов. Тошкент., Шарк, 2000., - С. 244 – 245.
9. Ржевский Г.М. Френкин В.М. Пахтачиликда техника тараққиёти., “Ўзбекистон”., Тошкент., 1968 й. 64 – бет.
10. Ўша жойда. 65 бет.
11. Раззоқов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. Тошкент., “Ўзбекистон”., 1994 й. 139-бет.
12. Ўша жойда. 65 бет.